

Gefördert durch

DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft

Onboarding Guide der Task Area Editions

Version: 1.0-deu

Version	1.0-deu
Redaktion	02.04.2024
Redaktionsteam	Andreas Speer („Eine Einladung“), Kilian Hensen („Einführung“, „Editions Consulting“, „Community Activities“), Nils Geißler & Christoph Kudella („Editions Registry“), Martin Sievers („Editions Consulting“), Karoline Lemke, Sandra König & Philipp Hegel („Community Activities“)
Projekt	Text+ – Language- and text-based Research Data Infrastructure
Bezeichnung	Onboarding Guide der Task Area Editions, version 1.0-deu
Förderung	DFG Förderkennzeichen: 460033370
Laufzeit	01.10.2021 – 30.09.2026

Inhaltsverzeichnis

I. Eine Einladung	3
II. Einführung	4
Wer wir sind.....	4
Unser Rollen- und Selbstverständnis.....	5
Angebotsübersicht, Fördermittel und Einstiege.....	6
III. Editions Registry	8
a. Niedrigschwelliger Einstieg per Minimaleintrag.....	9
b. FAIRer durch Volleinträge.....	9
c. Mehrwert der Registry.....	10
d. Ansprechpersonen und Formate.....	10
IV. Editions Consulting	11
a. Zugänge für Anfragen.....	11
b. Koordination & Workflow.....	12
c. Mitgestaltung und Beteiligung.....	12
d. Ansprechpersonen und Formate.....	13
V. Community Activities	14
a. Vernetzung und Austausch mit Stakeholdern.....	14
b. Öffnung, Verbesserung und Verbreitung der Services von Text+.....	14
c. Awareness für Nachhaltigkeit und Standardisierung anhand der FAIR-Prinzipien.....	15
d. Ansprechpersonen und Formate.....	15

I. Eine Einladung

Edieren ist eine kulturelle Kernkompetenz: im Übergang von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit, in den unterschiedlichen Formen der Überlieferung, seien es Medien oder Schriftsysteme, für unterschiedliche Formate und Zwecke. Die Task Area Editions des Text+ Konsortiums ist offen für und befasst sich mit Editionen jeder Art: gedruckt, hybrid und digital. Hierbei legen wir den Schwerpunkt unserer Arbeit auf Texte, wohlwissend um die Verbindung mit Objekten, mit Ton und Bild.

Es ist nicht das erste Mal, dass Editionen einen Medienwandel erleben, der den Träger der Informationen, aber auch die Zugänglichkeit, Verbreitung und Reichweite des jeweiligen Textes betrifft. Jeder Medienwandel bietet Chancen, insbesondere mit Bezug auf die Verbreitung und Präsenz von Texten, aber er birgt auch Gefahren, dass Texte und Traditionen verlorengehen können. Editionen sind daher ein zentrales Glied in der Überlieferungskette vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Wissens.

Edieren angesichts des digitalen Medienwandels stellt eine große Herausforderung dar, denn dieser Wandel vollzieht sich gegenwärtig mit einer ungeheuren Dynamik, die fast alle Bereiche des Edierens betrifft. Eine besondere Herausforderung ist der Aufbau einer nachhaltigen Forschungsdateninfrastruktur. Eine Antwort auf diese Herausforderung ist die NFDI. Die Arbeit innerhalb der NFDI, innerhalb unseres Konsortiums Text+ und unserer Task Area Editions verstehen wir als eine Herausforderung, die wir und die edierenden Communities nur gemeinsam meistern können, als ein Netzwerk von Partnern mit vergleichbaren Interessen und Problemstellungen. Je weiter wir dieses Netz spannen und je enger wir es knüpfen, desto mehr haben wir die Chance, den digitalen Wandel unabhängig von kommerziellen Interessen mitzugestalten und unsere Forschungsexpertise einzubringen.

Hierzu brauchen wir möglichst viele Partner. Der vorliegende Onboarding Guide ist eine Einladung zum Mitmachen in der Task Area Editions. Drei Aufgabenfelder stehen zunächst im Vordergrund, die mit den Stichworten **Registry**, **Consulting** und **Community Activities** zusammengefasst sind. Mit der Einladung an alle Edierenden zur Mitarbeit verbinde ich zugleich meinen besonderen Dank an das Redaktionsteam für die Erarbeitung des Onboarding Guides.

Andreas Speer
(Task Area Lead Editions)

II. Einführung

Wer wir sind

Die Task Area Editions (TA Editions) ist ein integraler Bestandteil des NFDI-Konsortiums Text+.¹ Wir sind ein bundesweiter Zusammenschluss von 18 Partnerinstitutionen, der sich in besonderer Abstimmung mit den Partner-Konsortien der so genannten MoU Gruppe² im Zuge des Aufbaus der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur für die Interessen des Forschungsfeldes wissenschaftliche Editionen einsetzt. Als Teil von Text+ entwickeln wir zudem Services für eine Community von Forscher:innen, Lehrenden und Lernenden, in deren Forschungsfeld und -praxis wissenschaftliche Editionen eine wesentliche Rolle spielen.

Partner	Rolle
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz (AdWLM)	Participating institution
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW)	Participating institution
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina)	Participating institution
Heidelberger Akademie der Wissenschaften (HAdW)	Kooperationsprojekt 2023
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (HAB)	Participating institution
Hochschule Darmstadt (h_da)	Participating institution
Klassik Stiftung Weimar (KSW)	Unfunded partner
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG)	Kooperationsprojekt 2023
Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (MWS)	Participating institution

¹ Link zum offiziellen Webauftritt von TA Editions: <https://text-plus.org/ueber-uns/editionen/>.

² Die MoU-Gruppe besteht aus den vier geistes- und kulturwissenschaftlichen NFDI-Konsortien NFDI4Culture, NFDI4Memory, NFDI4Objects und Text+, die sich bereits 2019 in einem Memorandum of Understanding (siehe <https://doi.org/10.5281/zenodo.4045000>) auf Formen der Zusammenarbeit und Zuständigkeiten verständigt haben, um die Bedürfnisse der Geistes- und Kulturwissenschaften im Bereich des Forschungsdatenmanagements bestmöglich zu adressieren.

Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (NAWG)	Participating institution
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB)	Participating institution
Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste³ (AWK NRW)	Text+ Co-applicant, Lead TA Editions
Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte (STI)	Participating institution
Technische Universität Darmstadt (TUDa)	Participating institution
Universität Paderborn (UniPB)	Participating institution
Universität Rostock (UniRO)	Kooperationsprojekt 2023
Universität Wuppertal (UniWUP)	Kooperationsprojekt 2024
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt (ULBDa)	Participating institution

Unser Rollen- und Selbstverständnis

Das Forschungsfeld der Editorik ist nicht nur hinsichtlich der Edenda selbst, sondern auch in Bezug auf die Diskurse um Praktiken des Edierens, die Herausforderungen der Standardisierung und Nachhaltigkeit sowie die Auswirkungen der digitalen Transformation äußerst vielfältig, heterogen und dynamisch.

Eine Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), die aus konkreten Services besteht, muss diese Herausforderungen dieses Forschungsfeldes aufgreifen und Lösungswege aufzeigen, bspw. über verbesserte Standardisierungsprozesse. Im Sinne einer Mittlerrolle fungiert die TA Editions im Kontext von Text+ und der NFDI dabei nicht als normative Instanz für Standardisierungsprozesse – vor allem nicht dirigistisch mittels Vorgaben für die Community. Vielmehr sollen Standardisierungen – organisatorisch betrachtet – im Rahmen eines Beteiligungsprozesses und – methodisch betrachtet – im Sinne einer indirekten

³ Das Cologne Center for eHumanities (CCeH) vertritt die AWK NRW als Koordinierungsstelle Digital Humanities in Text+ und im Rahmen der NFDI im Allgemeinen.

Normierung aus der editorischen Praxis der Forschenden heraus entstehen und in die bundesweit entstehenden Services und Strukturen der NFDI einfließen.

In diesem Sinne versteht sich die TA Editions als Interessenvertretung einer Community aus Forschenden, Lehrenden und Lernenden im Bereich wissenschaftlicher Editionen beim Aufbau der NFDI, verstanden als Hub vernetzter Services unter dem Leitbild der FAIR-Kriterien. Wir fungieren als offene Plattform und als Multiplikatorin, die auf die Mitwirkung aller Akteur:innen im Umfeld wissenschaftlicher Editionen angewiesen ist. Daher laden wir neben der Beteiligung am Diskurs zu den genannten Herausforderungen auch dazu ein, folgende Angebote mitzugestalten, die im Rahmen unseres Arbeitsprogramms entstehen.

Angebotsübersicht, Fördermittel und Einstiege

Die TA Editions entwickelt in Text+ folgende Services:

1. **Editions Registry:** Ein offenes Verzeichnis für gedruckte, hybride und digitale Editionen und Editionsprojekte sowie deren Tools – auf Basis standardisierter Beschreibungen und unter Einbezug von Tutorials. Das Verzeichnis setzt dabei auf die Integration bestehender Verzeichnisse und Kataloge und entwickelt Schnittstellen zur Vernetzung mit einschlägigen Informationssystemen und Infrastrukturen. Der Soft-Launch der ersten Version erfolgte im 1. Quartal 2024.⁴
2. **Editions Consulting:** Ein offenes Consulting-Netzwerk auf Basis einer koordinierten, persönlichen und vertraulichen Beratung, passgenau zu allen Themen rund um Editionen – von der Antragsberatung über allgemeine Fragen zum Forschungsdatenmanagement (FDM), von der Diskussion von Forschungsideen und -prozessen bis hin zu editorischen Spezialfragen über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg.
3. **Community Activities:** Ein Workshop-, Veranstaltungs- und Schulungsprogramm inklusive curricularer Empfehlungen, Tutorials und Handreichungen zu Standards wie den FAIR-Prinzipien sowie zu allen Phasen des Edierens und zu allen Datenschichten einer Edition.

Bei der Entwicklung unserer Angebote arbeiten wir mit Partnerkonsortien, Projekten, Bibliotheken und Fachinformationsdiensten sowie Archiven und Berufsverbänden

⁴ In der ersten Version der **Editions Registry** können noch nicht alle maßgeblichen Features bereitgestellt werden. Um Editionen verzeichnen zu können, wird ein formularbasiertes Interface mit Hilfetexten zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden mit Partnern aus der Community **Edit-a-thons** ausgerichtet, in denen Editionen mit Support verzeichnet werden können. Das Begleitkonzept zum Aufbau der Registry umfasst zudem offene Sprechstunden (**Research Rendezvous**) und eine Unterstützung durch das **Editions Consulting** und **Community Activities**. Weitere Informationen und Links zu den Formaten finden sich in den folgenden Kapiteln.

zusammen. Der vorliegende Guide⁵ soll bestehenden, neuen und künftigen Partner:innen sowie allen Interessierten eine Orientierungs- und Einstiegshilfe bieten. Er möchte zudem dafür werben, unser Angebot für die Editions-Community durch das Einbringen ihrer Daten⁶, Expertise und Services mitzugestalten, zu verbessern und nachhaltig zu etablieren. Für den direkten Einstieg finden Sie daher am Ende eines jeden Kapitels eine Auflistung der zentralen Formate und Ansprechpersonen.

Zur Unterstützung bei der Integration der Fach-Communities schreibt Text+ jährlich Fördermittel aus. Das vorliegende Handbuch möchte diesbezüglich Hilfestellung für eine möglichst passgenaue und erfolgreiche Antragstellung leisten. Informationen zur Förderlinie **Text+ Kooperationsprojekte** finden Sie auf der entsprechenden Seite im Webportal.⁷

Die TA Editions bedankt sich für Ihr Interesse und freut sich auf die Zusammenarbeit!

⁵ Der Onboarding Guide wird im Zuge des Aufbaus der Services von Text+ auf Zenodo veröffentlicht und über die Projektlaufzeit von Text+ (derzeit in Förderphase I: 09/2021–10/2026) aktuell gehalten.

⁶ In diesem Kontext bildet die nachhaltige Bereitstellung der aktiven Präsentationsschichten (*provision layer*) digitaler Editionen eine enorme Herausforderung, die Text+ als ein auf Projektförderung basierender Verbund von Daten- und Kompetenzzentren jedoch nicht ohne Weiteres anbieten kann.

⁷ Link zum Förderformat "**Text+ Kooperationsprojekte**":
<https://text-plus.org/vernetzung/kooperationsprojekte/>.

III. Editions Registry

Die Text+ Registry soll als zentrale Anlaufstelle für den Informationsbedarf von Nutzer:innen aus dem Forschungsfeld der Editorik dienen. Das Verzeichnis wird aus verschiedenen Quellen und durch eine Kombination mehrerer komplementärer Methoden des Datenimports und -inputs gespeist:

- Der Bestand der Task Area Editions, der jene Editionen umfasst, die in oder unter Mitwirkung der Text+ Partnerinstitutionen oder als **Text+ Kooperationsprojekte** erstellt wurden.
- Aus Informationssystemen wie den Datenbanken der Fördereinrichtungen (z.B. GEPRIS, AGATE) und Fachverzeichnissen (z.B. die Kataloge von Patrick Sahle oder Greta Franzini) werden Daten über einen automatisierten Import hinzugefügt.
- Eine fortlaufende Erweiterung erfolgt durch automatisierte Importe und eine formularbasierte Benutzeroberfläche. Hierüber können Daten manuell kuratiert und Editionen neu hinzugefügt werden.

Darüber hinaus können mittels einer begleitenden **Softwareplattform** auch die zur Erstellung einer Edition eingesetzten Tools erfasst werden. Über die Plattform können Metadaten zu verwendeter Software für die **Editions Registry** bereitgestellt und in die weitere Infrastruktur der NFDI und darüber hinaus integriert werden (z.B. NFDI4Culture Registry, nfdi.software, SSH Open Marketplace, EOSC Marketplace, DNB). Die Plattform verbessert die Sichtbarkeit von Software (und ihren Autor:innen) und soll in Zukunft zusätzlich auch als Knotenpunkt in der weiteren Vernetzung von softwarebezogenen Ressourcen wie Tutorials, Lehrmaterialien und Workflows im Kontext von **Editions Consulting** und **Community Activities** dienen. Sie läuft auf einer Instanz von Research Software Directory und ist offen für neue Einträge.⁸

Das Datenmodell der **Editions Registry** ist aus einer Zusammenschau von bestehenden Systemen und Nutzeranforderungen abgeleitet und wurde in engem Austausch mit Vertreter:innen des Beirats der TA Editions (**SCC Editions**)⁹ sowie von Fachinformationsdiensten (FID) entwickelt und abgestimmt.¹⁰ Das Modell ist weder final abgeschlossen noch monolithisch und wird gemeinsam mit der Community weiterentwickelt.

Ihr Feedback zum Datenmodell ist daher ausdrücklich erwünscht und hilft uns dabei, die **Editions Registry** stets entlang der Bedarfe der Nutzer:innen zu entwickeln.

⁸ Link zur **Softwareplattform**: <https://research-software.cceh.uni-koeln.de/> (zur Bearbeitung ist ein Login über ORCID nötig). Das Datenmodell in Version 1.0 findet sich im Text+ Gitlab: (<https://gitlab.gwdg.de/textplus/curated-software-platform-for-editions>).

⁹ Die Task Areas von Text+ werden von Beiräten (**Coordination Committees**) begleitet, in denen auf zwei Jahre gewählte Vertreter:innen der jeweiligen Fachcommunity sitzen. Das **SCC Editions** begleitet das Arbeitsprogramm der TA Editions, indem es das Portfolio an Daten, Expertise und Services evaluiert, Empfehlungen bei der Entwicklung des Portfolios ausspricht und die Begutachtung der **Text+ Kooperationsprojekte** vornimmt. Eine Übersicht der Governance von Text+: <https://text-plus.org/ueber-uns/struktur-und-governance/>.

¹⁰ Link zu den **Datenmodellen** der Text+ Registry: <https://gitlab.com/minfba/resinfra/textplus-registry-models>.

a. Niedrigschwelliger Einstieg per Minimaleintrag

Neben den Bestandseditionen enthält die Registry durch die Übernahme von Daten aus den genannten Informationssystemen bereits einen Grundbestand an Metadaten zu vielen Editionen. Anhand dieser Datenimporte und resultierend aus dem Austausch mit FIDen und SCC Editions wurden Kriterien für einen Minimaleintrag festgelegt. Dieser umfasst lediglich:

- Titel
- Publikationsjahr
- Ausgabeform-Typ (Print, E-Book, Editionsportal etc.)
- URI (zu Editionsportal, Infoseite und/oder Schnittstelle)
- Zeitliche Einordnung
- Status (abgeschlossen/laufend)

Die Reduktion der Aufnahmekriterien auf einen schlanken Satz von Beschreibungen beruht zum einen auf der Tatsache, dass die zu integrierenden externen Daten mitunter nur sehr wenige Informationen enthalten. Zum anderen soll dadurch die Hürde für eine Beteiligung der Community am Aufbau und der Weiterentwicklung der Registry möglichst niedrig gehalten werden. Die Minimaleinträge bilden zugleich den interoperablen Kern der Registry. Unter Rückgriff auf wesentliche Felder des DataCite Datenmodells, die allen Beschreibungen in der Registry gemein sind, wird auch eine domänenübergreifende Suche nach Ressourcen ermöglicht.

b. FAIRer durch Volleinträge

Grundsätzlich gilt: Je umfangreicher und vollständiger verzeichnet wird, desto findbarer und nachnutzbarer werden Editionen und ihre Daten. Um vollumfängliche oder deutlich über die Minimalbeschreibung hinausgehende Einträge in der Registry zu erreichen, bedarf es einer gewissen Expertise sowie zeitlicher Ressourcen. Aufgrund ihres Fach- und Hintergrundwissens erstellen idealerweise Projektbeteiligte selbst die Volleinträge, indem bestehende minimale und importierte Einträge ergänzt, korrigiert und aktualisiert, oder Neueinträge vorgenommen werden.

Zur Unterstützung der Community, insbesondere bei den frühen Versionen der Eingabemaske, werden mit Partnern aus der Community „Edit-a-thons“ ausgerichtet. Dieses Veranstaltungsformat stellt eine fortlaufende Reihe von Workshops dar, in denen die **Editions Registry** begleitet durch Support mit neuen Einträgen befüllt wird. Dazu können im Vorfeld eines Edit-a-thons Vorschläge für neu zu verzeichnende Editionen eingebracht bzw. eigene Editionen mitgebracht werden. Weitere Szenarien in vielfältigen Forschungs- und Lehr- und Lernkontexten, bspw. unter Beteiligung von Studierenden sind denkbar. Das Begleitkonzept zur Öffnung, Verbesserung und Verbreitung der Registry umfasst zudem die Angebote des **Editions Consulting** und der **Community Activities**.¹¹

¹¹ Weitere Informationen und Links zu den Formaten finden sich in den folgenden Kapiteln.

c. Mehrwert der Registry

Im Kontext der guten Dokumentation von Editionsprojekten kann ein Eintrag in der Registry einen hohen Mehrwert für diese leisten, indem Projektbeteiligte auf eventuell noch fehlende Metadaten hingewiesen werden und der Eintrag künftig als Referenz genutzt und per Schnittstelle abgefragt werden kann.

Bereits durch einen Minimaleintrag, besser aber noch durch eine möglichst vollumfängliche Beschreibung des Editionsprojekts, erhöht das Projekt die eigene Findbarkeit (*findability*) entlang der Maßgaben dieses Prinzips: Verzeichnis in einer durchsuchbaren Ressource, Beschreibung mit umfangreichen Metadaten. Ausführlicher ist letzteres im Prinzip *Nachnutzbarkeit (reusability)* definiert: Beschreibung mit einer Vielzahl an Attributen, Nutzungslizenz, Informationen zur Datenentstehung und zu verwendeten Standards. Das Metadatenschema der Registry unterstützt hier eine strukturierte, normierte Erfassung dieser für eine gute *Nachnutzbarkeit* notwendigen Projektinformationen. Dadurch, dass hierfür möglichst kontrollierte Vokabulare eingesetzt werden, wird es zudem auch möglich, Editionsprojekte leichter miteinander zu vergleichen oder zu verknüpfen.

d. Ansprechpersonen und Formate

Bei Interesse oder Fragen zur **Editions Registry** stehen folgende Ansprechpersonen und Formate zur Verfügung:

Personen:

- **Daniela Schulz** (HAB), Ansprechperson **Editions Registry**
- **Christoph Kudella** (SUB), Ansprechperson **Editions Registry**
- **Nils Geißler** (CCeH, AWK NRW), Ansprechperson **Editions Registry**
- **Aleksander Marčić** (CCeH, AWK NRW), Ansprechperson Curated Software Platform
- **Kilian Hensen** (CCeH, AWK NRW), Koordinator TA Editions:
Kilian.Hensen@uni-koeln.de

Formate:

- **Editions Registry**: Eingabemaske wird in Kürze veröffentlicht
- **Datenmodelle der Text+ Registry**:
<https://gitlab.com/minfba/resinfra/textplus-registry-models>
- **Curated Software Platform für Editionen**:
<https://research-software.cceh.uni-koeln.de/>
- **Datenmodell Softwareplattform für Editionen**:
<https://gitlab.gwdg.de/textplus/curated-software-platform-for-editions>
- **Text+ Edit-a-thons**: <https://events.gwdg.de/category/254/>

Siehe zudem die Formate in Kapitel "**Editions Consulting**" dieser Handreichung.

IV. Editions Consulting

In seiner Definition und Bedeutung fassen wir den Begriff Consulting weiter als die kurze Beantwortung technisch geprägter Fragen, wie sie häufig über klassische Helpdesks abgewickelt werden.

Ziel unseres Consultings ist eine vollumfängliche Beratung durch sog. Agent:innen zu allen Fragen rund um wissenschaftliche Editionen – von der Antragsberatung über allgemeine Fragen zum Forschungsdatenmanagement, von der Diskussion von Forschungsideen und -prozessen bis hin zu editorischen Spezialfragen über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg. Ziel einer Beratung ist dabei die Verbesserung der Datenqualität im Sinne der FAIR-Prinzipien, die Unterstützung bei der Standardisierung von editorischen Praktiken und die Erhöhung der Erfolgsaussichten von Editionsprojekten.

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, sind wir auf kompetente Kolleg:innen angewiesen und freuen uns auf Ihre Unterstützung!

a. Zugänge für Anfragen

Der **Text+ Helpdesk**¹² stellt einen wesentlichen Einstiegspunkt in das Beratungsnetzwerk der TA Editions dar. Im Zuge des Aufbaus der NFDI unter dem Leitgedanken *One NFDI* vernetzen sich die Helpdesks verschiedener Konsortien miteinander, um Expertise abzustimmen und technisch und fachlich übergreifende Beratungsfälle (bspw. Musikeditionen) nahtlos unterstützen zu können. Die TA Editions arbeitet bereits mit den geisteswissenschaftlichen Partnerkonsortien NFDI4Culture, NFDI4Memory und NFDI4Objects zusammen und integriert sich in die übergreifenden Strukturen der NFDI (Task Force Tools Helpdesk).

Anfragen zum Austausch und zur Unterstützung bei Editionsprojekten erreichen uns allerdings nicht nur über den Helpdesk, sondern vor allem im Rahmen unserer **Community Activities**¹³, bspw. auf internen oder externen Fachveranstaltungen, Workshops, Vorträgen, via Social Media oder im Rahmen von Ausschreibungen.¹⁴

Abgerundet wird unser Angebot zudem durch (virtuelle) offene Sprechstunden, die **Text+ Research Rendezvous**¹⁵, in deren Rahmen ohne vorherige Anmeldung Anliegen und Fragen rund um die NFDI, zu text- und sprachbezogenen Forschungsdaten und zu Editionen direkt mit Kolleg:innen aus Text+ besprochen werden können.

¹² Link zum **Text+ Helpdesk**: <https://www.text-plus.org/kontakt/>.

¹³ Siehe Kapitel "Community Activities" dieser Handreichung.

¹⁴ Informationen und Links zur jährlichen Ausschreibung der **Text+ Kooperationsprojekte** finden sich im Kapitel "Einführung" dieses Guides.

¹⁵ Link zu den zweiwöchentlich stattfindenden offenen Sprechstunden von Text+: <https://events.gwdg.de/category/208/>.

b. Koordination & Workflow

Egal ob via Helpdesk, Research Rendezvous oder Veranstaltungen, unabhängig vom Zugangspunkt erfolgt die Beratung von Anfragenden im Rahmen eines gemeinsam entwickelten Konzepts, das Transparenz, Vertraulichkeit und Passgenauigkeit sowie eine nachhaltige Dokumentation zur Qualitätsentwicklung gewährleisten soll.

Agent:innen führen mindestens zu zweit Gespräche mit Anfragenden, wobei sich Beratungen mitunter über mehrere Termine erstrecken und durch **Community Activities**, z.B. in Form eines Workshops, ergänzt werden.

Grundlage der Beratung sind koordinierte Workflows und ein gemeinsam entwickeltes Template¹⁶. Alle Agent:innen dokumentieren ihre Beratungen und die begleitenden Schritte in OpenProject. Zur Kommunikation untereinander kommt ein Kanal in einer projekteigenen Instanz von Rocket.Chat zum Einsatz, um die Interoperabilität zu NFDI-weiten Kommunikationsstrukturen zu gewährleisten. Zudem tauschen sich die Agent:innen alle sechs Wochen im Rahmen eines virtuellen Treffens aus.

c. Mitgestaltung und Beteiligung

Aufgrund der Vielfalt der Beratungsthemen sowie der Komplexität mancher Anfragen ist die Qualität von Beratungsangeboten stark abhängig von der Zahl der Agent:innen bzw. deren zeitlichen Ressourcen. Die Community erwartet zugleich möglichst kurze Reaktionszeiten und zielgerichtete Beratungen.

Um diesem breit gefächerten Anforderungsspektrum gerecht werden zu können, arbeiten wir stetig an Verbesserungen, z.B. in Form des einfachen Zugangs, der schnellen Expertisefindung, der passgenauen Reaktion und Übergabe sowie der nachhaltigen Dokumentation und Auswertung von Beratungen. Auf diese Weise etablieren wir einen ressourcenschonenden Beratungsprozess, der eine Mitwirkung auf unterschiedlichen Intensitätstufen ermöglicht. Dies reicht von einer rein situativen Beteiligung an Einzelfällen mit geringem administrativen Aufwand bis hin zur temporären oder fortwährenden Weiterentwicklung des Consultingangebots von Text+ und dessen Anbindung an NFDI-weite Strukturen.

Durch einen Beitritt in unser Consulting-Netzwerk können Sie uns mit Ihrer Expertise und Ihren Ideen dabei unterstützen, die konkreten Themen und Bedarfe der Editions-Community in die Consulting-Strukturen der NFDI einzubringen. Durch die Beteiligung an Beratungsvorgängen können Sie mit Ihrer Expertise und Erfahrung zudem zu einer

¹⁶ Das Template wird laufend überarbeitet und optimiert. In Absprache mit allen TAs in Text+ wird derzeit eine vereinfachte und vereinheitlichte Fassung auf Basis eines Formulars entwickelt, die zudem eine einheitliche Verschlagwortung ermöglicht. Die Verschlagwortung erlaubt anonymisierte Auswertungen zur Verbesserung der Beratungen und gewährleistet die Anschlussfähigkeit zu NFDI-weiten Strukturen.

schnelleren Standardisierung und verbesserten Nachhaltigkeit bei der Planung, Beantragung und Erstellung (digitaler) Editionen beitragen.

d. Ansprechpersonen und Formate

Bei Interesse oder Fragen zum **Editions Consulting** stehen Ihnen folgende Ansprechpersonen und Optionen zur Verfügung:

Personen:

- **Martin Sievers** (AdWL Mainz), Leitung Editions Consulting
- **Jonathan Blumtritt** (CCeH, AWK NRW), Leitung Editions Consulting
- **Kilian Hensen** (CCeH, AWK NRW), Koordinator TA Editions:
Kilian.Hensen@uni-koeln.de

Formate:

- **Text+ Helpdesk (24/7):** <https://text-plus.org/contact/>
- **Offene Sprechstunde "Research Rendezvous" (bi-weekly):**
<https://events.gwdg.de/category/208/>

V. Community Activities

Gemäß unserem Rollen- und Selbstverständnis fungieren wir als offene Plattform und Multiplikatorin, die auf die Mitwirkung aller Akteur:innen im Umfeld wissenschaftlicher Editionen angewiesen ist.¹⁷

Die TA Editions ist jährlich in rund 60 Veranstaltungen als AusrichterIn oder TeilnehmerIn involviert. Als zentrales Organ der Außenkommunikation hat sich zudem das **Text+ Blog**¹⁸ etabliert, in dem wir über vergangene, laufende und kommende Veranstaltungen, Publikationen und Ausschreibungen berichten und Schlaglichter auf die Datenkultur unserer Community werfen.

Die Einbindung Ihrer Beiträge ist jederzeit möglich und wird gerne durch die Blogredaktion unterstützt und redaktionell begleitet.

Unsere Aktivitäten werden ferner über das Webportal und ausgewählte Social Media Kanäle beworben und zumeist gemeinsam mit Vertreter:innen aus der Community ausgerichtet. Auf Basis der folgenden, nach Hauptzielen sortierten Übersicht laden wir Interessent:innen ein, sich mittels Vorschlägen und Anfragen zu gemeinsamen Veranstaltungen oder Einreichungen einzubringen.

a. Vernetzung und Austausch mit Stakeholdern

Dies erfolgt durch Einladungen und Beteiligungen an Veranstaltungen von und mit Stakeholdern, weiteren Infrastrukturprojekten und Anbietern von Diensten und Services. In diesem Kontext legt die TA Editions einen Schwerpunkt auf Fachinformationsdienste (FID), Forschungsverbände und -verbünde sowie die geistes- und kulturwissenschaftlich ausgerichteten MoU-Partnerkonsortien. Aufgrund der intensiven Zusammenarbeit mit Fachinformationsdiensten im Kontext von Registry und Consulting wurde zudem eine eigene Fokusgruppe mit einem regelmäßigen Austauschformat, dem **FID/Text+ Jour Fixe**, entwickelt.

b. Öffnung, Verbesserung und Verbreitung der Services von Text+

Dies geschieht sowohl über Hands-on-Formate als auch mittels Publikationen, Vorträgen und Diskursveranstaltungen, sei es auf Einladung oder auf Eigeninitiative. Das Format der *Edit-a-thons* dient beispielsweise der gezielten Bewerbung und Hands-on-Unterstützung beim Neuanlegen und Optimieren von Einträgen in der **Editions Registry**. Zum Mitmachen hinsichtlich der Vernetzung digitaler Editionen auf Basis der gemeinsamen Normdatei (GND) lädt zudem die **GND-BEACON-Taskforce** ein.

¹⁷ Siehe zudem das Kapitel „Einführung“ dieser Handreichung.

¹⁸ Link zum **Text+ Blog** auf Hypotheses.org: <https://textplus.hypotheses.org/uber-uns>.

Im Zuge verschiedener Einreichungen auf einschlägigen Veranstaltungen werden die Angebote von Text+ und die entsprechenden Mitgestaltungsmöglichkeiten vorgestellt und beworben.

c. Awareness für Nachhaltigkeit und Standardisierung anhand der FAIR-Prinzipien

Die Themen Standardisierung und Nachhaltigkeit sind von zentraler Bedeutung für die Arbeit an und mit (digitalen) Editionen. Die TA Editions erarbeitet hierfür in einem offenen Beteiligungsverfahren **Guidelines for Quality Assessment and Assurance**. Die Handreichung ist ein Leitfaden für die Erstellung, Bearbeitung und Publikation von Forschungsdaten im Forschungsfeld digitaler Editionen. Sie informiert über die Umsetzung der FAIR-Prinzipien, über Aspekte der Standardisierung im Bereich der Datenmodellierung und Software vor dem Hintergrund editorischer Standards, über Qualitätsmerkmale und die Notwendigkeit der wissenschaftlichen und technischen Dokumentation. Als versioniertes Living Handbook von der Community für die Community konzipiert, kann sie direkt auf den Diskurs zu Standardisierungsfragen einwirken und diesen aktuell halten. Der Redaktionsworkflow wird über GitLab realisiert.

Das Angebot wird ergänzt durch gezielte Workshops, Tutorials und curriculare Empfehlungen zu Techniken und Praktiken des Edierens sowie zu relevanten Tools durch Referent:innen aus der TA Editions. Die Terminierung und programmatische Ausrichtung erfolgt dabei zum großen Teil anhand der im Rahmen des Consultings gesammelten Community-Bedarfe. Hierbei sticht insbesondere der jährliche **FAIR February** heraus, mit dem Text+ sich an Forschende und Mitarbeitende von laufenden oder geplanten (analogen und digitalen) Editionsprojekten sowie an Interessierte aus den Digital Humanities wendet, um über die FAIR-Prinzipien und ihre Anwendung im Kontext wissenschaftlicher Editionen zu diskutieren.

d. Ansprechpersonen und Formate

Bei Interesse oder Fragen zu **Community Activities** stehen folgende Ansprechpersonen und Optionen zur Verfügung:

Personen:

- **Sandra König** (Leopoldina), Leitung "Community Activities"
- **Andrea Rapp** (TUDa), Leitung "Community Activities"
- **Stefan Büdenbender** (h_da), Leitung "Community Activities"
- **Annika Wienert** (MWS), Leitung Text+ Blogredaktion: wienert@maxweberstiftung.de
- **Daniela Schulz** (HAB), Leitung „AG FID Koop“
- **Karoline Lemke** (BBAW), Corresponding Author *Guidelines for Quality Assessment and Assurance*: karoline.lemke@bbaw.de
- **Harald Lordick** (STI), Leitung „GND-Beacon-Taskforce“
- **Kilian Hensen** (CCeH, AWK NRW), Koordinator TA Editions: Kilian.Hensen@uni-koeln.de

Formate:

- **Text+ Blog:** <https://textplus.hypotheses.org/>
- **FID/Text+ Jour Fixe:** <https://events.gwdg.de/category/158/>
- **Text+ Edit-a-thons:** <https://events.gwdg.de/category/254/>
- **FAIR February:** <https://events.gwdg.de/category/160/>
- **Allgemeine Veranstaltungsübersicht von Text+:**
<https://text-plus.org/aktuelles/veranstaltungen/>